

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7809007>

Касимова Гулбахор Ўрмонбековна

*Шахриханский район, Андижанская область
учитель родного языка и литературы школы №59*

Аннотация: *В данной статье раскрываются такие понятия, как система дополнительного образования, описываются его принципы, условия, этапы становления в Республике Узбекистан с опорой на российский опыт, который обладает высоким потенциалом, позволяющим большому числу людей успешно адаптироваться к современному социуму, реализовывать себя в условиях интенсивного развития современных технологий. Помимо этого, рассматриваются также ведущие тенденции развития системы внешкольного образования детей в республике Узбекистан.*

Ключевые слова: *дополнительное образование детей, национальная программа, модернизация образования, тенденции развития образования, республика Узбекистан.*

Система дополнительного образования детей – это важная составляющая общей системы образования, которая позволяет будущему поколению получать глубокие, интересующие их знания и навыки вне основной школы. Развитие такой системы в Республике Узбекистан основано на российском опыте. Система дополнительного образования детей в России стала развиваться еще в начале 90-х годов XX века. В то время она понималась как целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ. Развитие данной системы на современном этапе характеризуется усилением роли внешкольного дополнительного образования детей. Сегодня общеобразовательная школа не в полной мере удовлетворяет потребностям развивающейся личности. Одна из основных задач учреждений дополнительного образования — раскрыть творческий потенциал ребенка, его природные способности. Этим в значительной степени определяются характеристики образовательного процесса в данных учреждениях, отличающегося от базового способа педагогического руководства: обучающемуся предоставляется право выбора вида деятельности, уровня сложности и темпа освоения образовательной программы.

Вопросы дополнительного образования активно изучаются в России и используются узбекскими педагогами. Отмечается, что дополнительное образование детей — это, в сущности, мотивированное образование, позволяющее обучающемуся

приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и лично. Многими исследователями дополнительное (внешкольное) образование детей понимается как целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ (В. А. Березина, Л. Н. Буйлова, В. П. Голованов, Б. В. Куприянов, Л. Г. Логинова, М. Н. Поволяева, И. Н. Попова и др.).

Инновации в системе дополнительного образования детей рассматриваются Л. В. Барановой, понятийный аппарат в данной сфере, систематизация и обобщение понятий представлены в работе З. А. Каргиной, работа с программами и управление программами дополнительного образования детей представлены в работах Л. Г. Логиновой, вопросы дополнительного образования детей-инвалидов рассматриваются Е. А. Шадринной, проблемы качества дополнительного образования детей, критерии оценки поднимаются в работе К. Р. Туманова.

Одним из основных социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и развитие индивидуальных способностей детей, являются учреждения дополнительного образования детей. В настоящее время роль системы дополнительного образования в подготовке подрастающего поколения существенно возрастает. Она призвана решить важнейшую социальную проблему, связанную с выявлением и развитием тех задатков и способностей детей, которые обеспечат их устойчивое саморазвитие в жизни.

Обращаясь к истории, система образования и подготовки кадров, которая сложилась до провозглашения независимости в Узбекистане, абсолютно не отвечала сути демократических преобразований, которые начали осуществляться в Республике. Коренные реформы обусловлены также возникшим еще в 80-е годы прошлого столетия кризисом в мировой системе образования. Это наглядно видно при сравнении достижений в сфере образования в бывших союзных республиках. Это объясняется их частым привлечением к сбору хлопка и другим сельскохозяйственным работам. Такие обязательные трудовые мероприятия занимали 3–4 месяца учебного года. Это оставляло учеников далеко позади от уровня мировых стандартов и делало невозможным усвоение ими современных знаний.

Демократическое и развивающееся государство во главе с президентом отлично осознавало, что надежды на будущее связаны с молодым поколением, поэтому, народу и обществу, главой государства была предложена программа, кардинально реформирующая всю систему образования. Поэтому, после обретения Узбекистаном независимости в системе образования, как и во всех сферах жизни общества, стали проводиться широкомасштабные реформы. В этом процессе, наряду с достижениями, было выявлено наличие ряда недостатков и проблем. «Мы должны дать достойное образование нашему молодому поколению, стимулировать его интерес к науке и знаниям. Необходимо, — подчеркнул руководитель государства, — развивать систему дошкольного образования, укреплять материально-техническую

базу учреждений среднего и высшего образования, кардинально повысить качество научного и учебного процессов» [1].

Учитывая цели и задачи дополнительного образования, Президентом было написано постановление "О дополнительном образовании детей" (от 30.04.2004 года № ПП-568), в котором определены следующие направления развития дополнительного образования детей:

- Развитие общественно-полезной деятельности детей (создание детских объединений, в том числе творческих, научно-исследовательских, спортивных, технических, экологических и т.д.);

- Развитие детского творчества (создание творческих объединений и центров, проведение конкурсов, фестивалей, выставок творческих работ детей);

- Развитие физической культуры и спорта детей (создание спортивных клубов и секций, поддержка талантливых спортсменов);

- Развитие научно-технического творчества детей (создание научно-технических объединений и центров, проведение научно-технических конкурсов, организация выставок научных и технических работ детей);

- Развитие экологической культуры детей (создание экологических объединений и центров, проведение экологических конкурсов, организация экскурсий и практических занятий в природных заповедниках и парках).

С первых лет независимости в Узбекистане стали возникать дошкольные образовательные учреждения нового типа. К их числу относятся "Хонадонбоғчаси" ("Домашний садик"), "Мактаббоғчаси" ("Школьный садик") [3]. Большое внимание уделялось развитию личностных качеств воспитателей. Однако, если критически подойти к оценке деятельности дошкольных образовательных учреждений в первые двадцать пять лет независимости, то можно заметить, что они были далеки от уровня современных требований и в количественном, и в качественном отношении.

«Второй крупной силой, обратившей серьезное внимание на внешкольное образование» Е. Н. Медынский называл кооперацию, а роль государства в области внешкольного образования, по мнению автора, характеризовалась «целым рядом запретительных мероприятий и полным отсутствием положительной деятельности». В его понимании, внешкольная работа — это сфера образования взрослого человека на протяжении всей его жизни и она требует специального научного осмысления (в рамках науки антропологии). Он различает: педагогику как науку о воспитании детей в дошкольный период и во время школьного обучения; теорию внешкольного образования.

Как отмечал Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев: «Надо откровенно признать, что мы упустили этот важнейший участок работы» Действительно, если обратиться к статистическим данным, охват дошкольными образовательными учреждениями детей от 1 до 6 лет по республике с 35,1 процентов в 1991 году сократился до 17,3 процентов в 2016 году [2]. В годы независимости

одной из основных причин резкого падения охвата детей дошкольными образовательными учреждениями стало сокращение их количества. Если по всей республике в 1991 году действовало 9834 дошкольных образовательных учреждений, к 2016 году их численность уменьшилось до 5138, то есть в течение этих лет количество ДОУ сократилось на 47 процентов [2].

Если причиной ежегодного сокращения количества дошкольных образовательных учреждений, ухудшения качества учебно-воспитательного процесса, с одной стороны, стал недостаток внимания к этой сфере, ограниченность экономических возможностей, с другой стороны, это произошло вследствие безответственности на местах должностных лиц, низкого уровня знаний и квалификации работавших в этой сфере педагогов-воспитателей.

Несомненно, реализация вышеуказанных задач поможет разрешить существующее противоречие между необходимостью, с одной стороны, осваивать образовательный стандарт, а с другой — создавать условия для свободного развития личности, что является основой гуманизации образования, провозглашенной в качестве важнейшего принципа реформы образования. Таким образом, дополнительное образование в школе способно решить целый комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: выровнять стартовые возможности развития личности ребенка, способствовать выбору его индивидуального образовательного пути, обеспечить каждому ученику конкурентоспособность, содействовать самореализации личности ребенка и педагога.

Решение поставленных задач в развитии внешкольного образования невозможно без обеспечения одного из основных условий — стимулирования развития детско-взрослых общностей как среды качественного общения, личностного роста, обмена креативными идеями и др.

Детско-взрослая общность в педагогике — это первичная контактная группа детей и взрослых, возникающая вокруг схожих потребностей и интересов, осуществляющая пересечение ценностей и смыслов участников в общем эмоциональном переживании, совместной деятельности и общении, отражающая характер эмоционально-психологических связей и отношений между участниками [4].

Важно понимать потенциал детско-взрослой общности в системе дополнительного образования. Для воспитания, в том числе в условиях внешкольного образования, особое значение имеет детско-взрослая общность, где воспитанник чувствует сопричастность другим, может открыто проявить себя, общность актуализирует способность видеть и понимать окружающих, при этом взаимодействие с другими становится фактором развития собственной личности. Такое воспитание предполагает непосредственное взаимодействие с детьми, понимание реальных интересов и жизненных установок детей, их смыслов и общих стремлений, учитывает процессы самоуправления и самоорганизации.

В системе образования Узбекистана «Дополнительное образование» называется «Система внешкольного образования» и так обозначена во всех нормативно-правовых документах. «Система внешкольного образования» — это и есть детские школы «Баркамолавлод».

Центры «Баркамолавлод» являются многопрофильными и функционируют, включая в себя технические, художественные, краеведческие и экологические направления, нацеленные на дальнейшее развитие творческих возможностей учащихся в соответствии с их интересами и потребностями, характеристики территории деятельности.

В центрах «Баркамолавлод» реализуется программа «STEAM образование» (Science / естественные науки, Technology / технология, Engineering / инженерное искусство, Art творчество, Mathematics / Математика).

Центр предоставляет детям в возрасте от 6 до 18 лет широкие возможности для их всестороннего развития и содержательного досуга.

При организации деятельности центры опираются на следующие приоритетные принципы: свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; единство обучения, воспитания, развития; практико-деятельностная основа образовательного процесса; формирование детско-взрослой общности.

Центры организуются и функционируют самостоятельно в отдельном здании или в отдельных учебных блоках зданий общеобразовательных школ, обеспеченных отдельным входом и не препятствующих процессу обучения в школе.

Большое внимание в дополнительном образовании уделяется развитию читательских способностей детей. На базе информационно-ресурсных центров при Министерстве народного образования Каракалпакстана и областных управлениях народного образования создаются детские библиотеки. В документе подчеркивается, что эти библиотеки оказывают практическую и методическую помощь библиотекам общеобразовательных учреждений, выявляют потребности учащихся в ознакомлении с шедеврами отечественной и мировой детской художественной литературы, содействуют им в повышении навыков чтения книг, в организации культурно-просветительских мероприятий («Молодой читатель», «Школьный читатель», «Лучший библиотекарь» и т.д.).

Что же касается тенденций, инклюзивное образование — это возможность детского сада и школы предоставлять обучение всем детям. Оно основано на понимании образования, как основного права человека. Для того, чтобы дети были успешно включены в воспитательный процесс детского сада и его сообщество, им нужно дать столько поддержки, сколько необходимо. Для этого требуется видеть и понимать, что дети могут делать, а не то, что они не могут делать. Воспитатели, помощники воспитателей и все вспомогательные сотрудники должны понять и

принять, что дети не обязаны иметь одинаковые образовательные цели, если они учатся вместе в обычных группах. Всё это меняет структуру обычной работы в группах. Накладывает на воспитателей огромную ответственность. Воспитатели должны иметь определенные знания о этих детях их психологии и всё это уметь соединить с детьми без нарушений. Научить детей без нарушений понимать и воспринимать детей с ограниченными возможностями как равных, таких как они такие же, как и все мы.

Проводится огромная воспитательная работа с детьми, родителями, коллективом, а также проводится огромная работа дефектологов, психологов. Необходима и поддержка со стороны руководителей всех структур. Педагоги должны смотреть по-новому на свою роль и научиться быть «инклюзивными учителями».

Инклюзия будет успешной, если:

– педагоги и все, кто связан все работой с особым ребенком, имеют соответствующую подготовку;

– каждая методика обучения и программы полностью адаптированы к особым нуждам ученика;

Образовательная среда гарантирует детям с особыми образовательным потребностями:

– применение приобретенных навыков в повседневной жизни; – широкий набор навыков;

– коммуникация осуществляется непрерывно, особенно в семье;

– семья получает необходимую поддержку [5].

Преподавание для детей особыми потребностями должно носить дифференциальный характер, т. е. учитывать возможности самих детей и строить программу обучения и воспитания с учётом их возможностей. Учитывать все стороны развития ребёнка, его индивидуальные возможности. Это означает специальное изменение преподавания для удовлетворения потребностей всех детей, новые модифицированные методы преподавания, которые помогают детям с различными образовательными потребностями и стилями обучения освоить содержание учебной программы. Это может быть сделано на различных уровнях воспитательного процесса. Способности детей могут быть очень разными, зачастую зависят от компенсаторных возможностей детей, знания того, каким именно образом каждый ребенок учится наиболее эффективно и как нужно приспособить, изменить методы преподавания для удовлетворения индивидуальных потребностей ребенка.

Воспитатель и учитель может использовать различные инструменты обучения, такие как книги, магнитофонные записи и практические материалы. В общей деятельности значимую роль играют обучение в группах и ролевые игры. Как писал Л. Выготский, всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва социальном, потом — психологическом, сперва между людьми как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка как категория

интрапсихическая. Учитель должен как бы учиться вместе с ребенком, сотрудничать с ним, а не просто читать ему лекции. Интерактивное общение с ребенком необходимо. Это общение должно быть эмоциональным, интересным для ребенка, включать много проблемных ситуаций и путей их решения. В связи с этим возникает необходимость менять методы, формы и технологии работы[6].

Цель работы — анализ коррекционно-развивающих технологий в системе обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения с учетом их возможностей и способностей. Образовательные технологии — упорядоченная система действий, выполнение которых приводит к гарантированному достижению педагогических целей. (В. П. Беспалько).

Большинство специалистов объединяют «педагогические технологии» четырьмя принципиально важными положениями: планирование обучения и воспитания на основе точно определенного желаемого результата; программирование учебно-воспитательного процесса в виде строгой последовательности действий учителя и ученика; сопоставление результатов обучения и воспитания с первоначально намеченным результатом как в ходе учебно-воспитательного процесса (мониторинг), так и при подведении итогов; коррекция результатов на любом этапе учебно-воспитательного процесса. Технологии инклюзивного образования те технологии, которые ведут к созданию условий для качественного доступного образования всех без исключения детей. Можно выделить две большие группы инклюзивных технологий: организационные и педагогические.

Основной акцент делается на педагогических технологиях. Среди педагогических технологий можно выделить те, которые могут быть успешно использованы в инклюзивной практике воспитателем. Классифицировать их можно в соответствии с задачами и ролью в организации совместного образования детей с различными образовательными потребностями.

1. Технологии, направленные на освоение академических компетенций при совместном образовании детей с различными образовательными потребностями: технологии дифференцированного обучения, технологии индивидуализации образовательного процесса.

2. Технологии коррекции учебных и поведенческих трудностей, возникающих у детей в образовательном процессе.

3. Технологии, направленные на формирование социальных (жизненных) компетенций, в том числе принятия, толерантности.

4. Технологии оценивания достижений в инклюзивном подходе Построение технологии инклюзивного обучения должно основываться на внедрении всех дидактических процессов, средств и организационных форм обучения детей с особенностями развития с их сверстниками в одном классе с учетом персонализации обучения.

Составная часть педагогических технологий –игровые технологи. В образовательном процессе используют занимательные, театрализованные, деловые, ролевые, компьютерные игры, арт-терапия. Современные игровые технологии обучения достаточно многообразны. Этим многообразием устанавливаются и определенные правила действий для педагога на этапе подготовки и проведения игры. Знание этих правил и особенностей их осуществления соответственно специфики инклюзивного.

В целом, можно сказать, растет количество технологий, которые направлены на создание разнообразных условий обучения, учитывающих множество образовательных потребностей детей, их возможности и интересы. Всё это требует огромных усилий со всех сторон и всех участников образовательного процесса [8]. Практический опыт сопровождения детей с ОВЗ показывает, что игровой характер самого процесса манипулирования с естественными природными материалами делают песочную арт-терапию способом символической коммуникации.

Песочная арт-терапия как язык символов и метод «социального врачевания» способствует формированию здоровой творческой личности детей с ОВЗ, благодаря следующим функциям: адаптационной, коррекционной, мобилизующей, регулятивной, реабилитационной и профилактической.

Следующий этап технологии направленные на развитие социальной компетенции детей Одним из основных результатов инклюзивного образования является формирование жизненных навыков или социальных компетенций (навыков взаимодействия, взаимопомощи, продуктивной деятельности и т. д.). Среди технологий, направленных на повышение социальной компетенции, можно выделить три типа:

- прямое обучение социальным навыкам;
- организация групповых видов активности;
- формирование социальных навыков через подражание [7].

Особенностью интерактивных технологий обучения является то, что их практическое использование возможно только посредством совместной деятельности учителя и ученика. Интерактивные технологии как нельзя лучше вписываются в теорию и практику инклюзивного обучения, так как в их основе лежат активные взаимодействия, позволяющие ученику быть не просто участником занятий, а субъектом учебного процесса, и что немаловажно — субъектом реальной коммуникативной деятельности, способствующей внутреннему побуждению к овладению знаниями и творческому развитию [8].

В заключение хотелось подчеркнуть, что все дети, несмотря на свои физические, интеллектуальные, этнические, социальные и иные особенности, должны быть включены в общую систему образования, воспитываться вместе со своими сверстниками. Инклюзивное образование решает вопросы образования и воспитания детей с ВОЗ как равноправных членов общества.

Таким образом, опыт Узбекистана в модернизации и совершенствовании системы образования, обеспечения ее комплексного, всеохватывающего характера; постоянного совершенствования учебных программ, учебников и учебных пособий, методики преподавания с учетом международных стандартов; обеспечения полного доступа всех обучающихся и преподавателей к информационно-коммуникативным технологиям образовательного процесса и информационным ресурсам, широкого внедрения новых технологических учебных форм и методов и другие новшества свидетельствует, что в стране создана национальная модель образования, отвечающая долгосрочным интересам, реалиям и особенностям достаточно сложного этапа современного развития Узбекистана.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева Олий Мажлису // Народное слово. 29 декабря 2018 г.
2. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан
3. Раҳматуллаев Ш. Фарғонаводий сишаҳарларида иқтисодий трансформация жараёнлари (1991–1996 йиллар). — Тошкент: Нишонношир. 2017. — Б. 151.
4. Шустова И.Ю. Воспитание в детско-взрослой общности. Монография. — М. Педагогическое общество России, 2018.
5. «Инклюзивное образование для детей с особыми потребностями в Узбекистане» (<http://inclusive-education.uz/>)
6. Плиева, Р. В. Внедрение и интеграция новых технологий инклюзивного образования в систему дошкольного и начального образования Республики Узбекистан / Р. В. Плиева, Н. А. Тургунова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020
7. Е. В. Самсонова Т. П. Дмитриева Т. Ю. Хотылева Основные педагогические технологии инклюзивного образования. Педагогика и психология инклюзивного образования. Учебное пособие / Под редакцией доктора педагогических наук, профессора Д. З. Ахметовой
8. Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001347/134785r.pdf>